

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन के प्रभाव का अध्ययन

डॉ रीना मेश्राम

विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा

DOI-

सार

शोध पत्र में शासकीय शालाओं के नवी कक्षा के किशोरों की सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन मापनी का प्रशासन कर ५० बालक एवं ५० बालिकाओं के क्रमशः उच्च एवं निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन समूह बनाए गए। सामाजिक व्यवहार के रूप में उच्च एवं निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन के रूप में लिया गया है प्राप्त परिणामों के अनुसार किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तावना

शिक्षा वह साधन है जो बालक को अपने समाज से मिले अधिकारों एवं उसके प्रति कर्तव्य से अवगत कराती है उसे परिवर्तनशील युग में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करना सिखाती है एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए गतिशील बनाती है प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनुसरण करना सिखाती है जिससे वह समाज में एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में अपनी अलग पहचान बनाता है और समाज में एक उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करता है शिशु जन्म के समय असामाजिक प्राणी होता है जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है परिवार के सदस्यों, समूह के साथियों, समाज की संस्थाओं और परम्पराओं एवं स्वयं के रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है।

चर

स्वतंत्र चर अभिभावकीय प्रोत्साहन

परतंत्र चर सामाजिक व्यवहार

उद्देश्य

१) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन।

२) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन।

३) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन।

परिकल्पना

१) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

२) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

३) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में चयनित शासकीय शालाओं के नवी कक्षा में अध्ययनरत १५० किशोर बालक एवं १५० किशोर बालिकाओं का चयन किया गया। चयन का आधार अभिभावकीय प्रोत्साहन उच्च एवं निम्न था। जिसके निर्धारण हेतु अभिभावकीय प्रोत्साहन मापनी (डॉ आर आर शर्मा) का प्रशासन किया गया।

अभिभावकीय प्रोत्साहन	किशोर	किशोरियाँ	योग
उच्च	०५	०५	१०
निम्न	०५	०५	१०
योग	१०	१०	२०

विधि - उपरोक्त शोध में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्रविधि का उपयोग किया गया है

१) मध्यमान २) मानक विचलन ३) क्रांतिक अनुपात

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या -

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन के प्रभाव संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	अभिभावकीय प्रोत्साहन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
किशोर	उच्च	६१	१७७.२७	१६.८६	७.८८	८०.०१
	निम्न	७३	१३७.६७	२६.७१		
किशोरियाँ	उच्च	४९	१७६.३७	२४.९९	२.६६	८०.०१
	निम्न	७२	१४४.१७	२४.३६		
किशोर एवं किशोरियाँ	उच्च	११०	१७६.८७	२०.७८	७.८१	८०.०१
	निम्न	१४७	१३९.८८	२७.८३		

स्वतंत्रता के अंश -१३२, ११९, २७३ ०.०७ स्तर पर सार्थकता हेतु मान - १.९७

०.०१ स्तर पर सार्थकता हेतु मान - २.६०

उपरोक्त सारणी के परिणामों से प्रदर्शित होता है कि शासकीय शालाओं में अध्ययनरत किशोरों, किशोरियों एवं उनके सम्मिलित समूह के सामाजिक व्यवहार पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का सार्थक प्रभाव पड़ता है, तीनों समूहों में क्रांतिक अनुपातों के मान क्रमशः ७.६८, २.६६ एवं ७.८१ आए हैं, जो ०.०१ स्तर पर सार्थकता के न्यूनतम निर्धारित मान की अपेक्षा अधिक है उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन समूह का सामाजिक व्यवहार निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा अधिक है। शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता अधिक रहती है क्योंकि शासकीय शाला की तुलना में यहां सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि शिक्षा के माध्यम से उनके बच्चे का सर्वोत्तम विकास हो ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को यथासंभव वह सब देने का प्रयास करते हैं, जो उनके सामर्थ्य में होता है ऐसे में उनके उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन के बच्चों का सामाजिक उच्च होना स्वभाविक प्रतीत होता है विभिन्न पारिवारिक दायित्वों के कारण कुछ अभिभावक अपने बच्चों को उतना अधिक प्रोत्साहन नहीं दे पाते जितना कि बच्चों को आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में बच्चों का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। अतः उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन के बच्चों का सामाजिक व्यवहार निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा अच्छा होता है।

निष्कर्ष

१) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन किशोर बालकों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

२) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोर बालिकाओं के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- १) बघेल डॉ डी.एस (१९९७) "सामाजिक मनोविज्ञान" प्रकाशक मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी रविंद्र नाथ ठाकुर मार्ग भोपाल मध्य प्रदेश ४६२००३ संस्करण प्रथम पृष्ठ संख्या १४४-१७९
- २) बर्मन, श्रीमती गायत्री एवं जैन डॉ शशि प्रभा (२०१०) "किशोरवस्था" श्री एस एल सिंघल द्वारा शिवा प्रकाशन श्री गणेश मार्केट खजूरी बाजार इंदौर ४७२००२ चतुर्थ पूर्णत संशोधित संस्करण पृष्ठ संख्या ६२ - १३७
- ३) भार्गव, उषा १९९३ 'किशोर मनोविज्ञान' हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर प. संख्या ११४ - १३०
- ४) कपिल.एच.के. (१९८४) 'सांख्यिकी के मूलतत्व' प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर कार्यालय रागेर राघव मार्ग आगरा दो बिक्री केंद्र हॉस्पिटल रोड आगरा तृतीय संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण पृष्ठ संख्या ६२७ - ६३२

www-eurojournal-com

http://www-wkipidia-org